

**XIX ASRDA XIVA XONLIGI VA ROSSIYA O'RTASIDAGI SAVDO
ALOQALARI TARIXI**

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san'at fakulteti

Tarix yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Olimova Zulfiyaxon Ibrohimjon qizi

zulfiyaolimova98@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asrda Xiva xonligi va Rossiya o'rtasida olib borilgan savdo aloqalari to'g'risida batafsil ma'lumotlar berilgan. Xiva xonligining bu davrda Rossiya bilan savdo aloqalari birmuncha rivojlanganligi va Xiva xonligining tashqi savdo aloqalarining faollashuvi natijasida uning iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatdan rivojlanganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy aloqalar, savdo aloqalari, rus sanoati, ip savdosi, O'rta Osiyo xonliklari, metal buyumlar, kalava, ip-gazlama, ingliz savdogarlari, Sibir va Qozog'iston cho'llari, feodal, kapitalistik munosabatlar, tashqi savdo.

**ИСТОРИЯ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ XIV
КОРОЛЕВСТВОМ И РОССИЕЙ В XIX В**

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация о торговых отношениях между Хивинским ханством и Россией в XIX веке. Имеются сведения об экономическом, политическом и культурном развитии Хивинского ханства в результате активизации внешнеторговых связей Хивинского ханства с Россией.

Ключевые слова: экономические связи, торговые связи, русская промышленность, торговля пряжей, среднеазиатские ханства, изделия из

металла, калава, прядение, английские купцы, степи Эстонии и Казахстана, феодальные, капиталистические отношения, внешняя торговля.

HISTORY OF TRADE RELATIONS BETWEEN THE KINGDOM OF XIV AND RUSSIA IN THE 19TH CENTURY

Abstract: This article provides detailed information about the trade relations between the Khanate of Khiva and Russia in the 19th century. There is information about the economic, political and cultural development of Khiva Khanate as a result of the activation of foreign trade relations of Khiva Khanate with Russia.

Key words: economic relations, trade relations, Russian industry, yarn trade, Central Asian khanates, metal products, kalava, yarn spinning, English merchants, Siberia and Kazakhstan; steppes of Estonia, feudal, capitalist relations, foreign trade.

KIRISH

Xiva xonligi o'zining geografik jihatdan qulay manzilda joylashganligi va suv yo'li bilan yaxshi ta'minlanganligi sababli O'rta Osiyodagi eng rivojlangan davlatlar biri hisoblangan. Xiva xonligi karvon yo'llari ustida joylashganligi tufayli Rossiyaning Buxoro amirligi bilan savdo aloqalarida muhimahamiyatga ega bo'lgan hudud hisoblangan. Bevosita Sharq bilan G'arb o'rtasidagi savdo aloqalarida ham faol ishtirok etgan. Xiva xonligi ham noshqa o'zbek xonliklari kabi Rossiya va boshqa davlatlar bilan faol savdo aloqalarini olib borishga intilgan. XVIII asr oxiri va XIX asr boshlarida Rossiya bilan Xiva xonligi o'rtasidagi aloqalar avvalgiga nisbatan birmuncha rivojlandi. Bu davrda Rossiyaning Sibir va Qozog'iston cho'llariga kirib borishi va bu yerda yashovchi mayda o'rdalarning tugatilishi uning O'rta Osiyo xonliklari jumladan Xiva xonligi bilan aloqalarini yengillashtiradi. Bu vaqtlarda Rossiya bilan Xiva xonligi o'rtasidagi savdo aloqalari rivojlanishining asosiy sabablaridan biri yana shunda ediki, bu vaqtlarda Rossiyada to'qimachilik sanoati taraqqiy etib, uning xomashyo mahsulotlariga

bo'lgan talabi kundan – kunga oshmoqda edi. Xiva xonligida esa mamlakatni siyosiy jihatdan birlashtirish va Rossiya bilan bo'lgan savdoni rivojlantirish uchun intilish kundan – kunga oshmoqda edi.¹ Xiva xonligi bilan Rossiyaning o'zaro savdo aloqalarining o'sishi Xivaxonligi Rossiyaning bozorlariga tobora bog'lab bordi. Sababi, Rossiya bu davrda kapitalizm taraqqiyot bosqichiga o'tayorgan edi. Xiva xonligi esa aksincha qoloq feodal davlati edi. Garchi Xiva xonligi o'z qo'shnilari bo'lgan Buxoro amirligi, Qo'qob xonligi. Eron, Afg'oniston va boshqa davlatlar bilan ham savdo – sotiq aloqalarini olib borgan bo'lsalar ham, lekin Xiva uchun eng qulay va eng foydali savdo Rossiya bilan olib boriladigan savdo aloqasi edi. Rossiya o'z navbatida bu vaqtda Xivani charm, ip va ipak gazlama, movut, qand, metal va boshqa turli xil sanoat nahsulotlari bilan ta'minlab turar edi. Xiva xonligi esa Rossiya bozorlariga o'zida yetishtiriladigan xomashyo mahsulotlaridan paxta, ip, marena, qo'pol to'qima molar, meva – chevalar yetkazib berar edi. Ma'lumotlarga qaraganda Xivaning savdogarlari Buxorodan olgan mollarning ma'lum bir qismini o'z bozorlarida sotib, qolganini Rossiyaga jo'natganlar.

MATERIALLAR VA USULLAR

XIX asrning birinchi yarmida Xiva xonligi bilan Rossiya o'rtasida o'zaro munosabatlarning rivojlanishida ikkita asosiy omilni sabab qilib ko'rsatishimiz mumkin. Bular quyidagilar:

- ❖ Birinchidan, ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarning avvalgi munosabatlarga nisbatan rivojlanishi, Xiva xonligining Rossiya bozorlariga tobora ko'proq bog'lanib borishi, hamda Xivada rus sanoat mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishi;
- ❖ Ikkinchidan, O'rta Osiyoda Rossiyaning nufuzi tobora ortib borishi va buga qarshi Angliyaning O'rta Osiyoda shu jumladan Xiva xonligida agressiv harakatlarning kuchayishi hamda bunga javoban O'rta Osiyo aholisining Rossiya bilan yanada yaqinlashishlari.

¹ A.Muhammadjonov, T.Nematov. Buxoro va Xivaning Rossiya munosabatlariga doir ba'zi manbalar. Toshkent. 1957.

XIX asr birinchi yarmidagi Xiva xonligi va Rossiya o'rtasida o'zaro munosabatlar haqida bayon qilar ekanmiz, avvalo ushbu munosabatlar asosini tashkil etgan iqtisodiy aloqalar va bu aloqalarning manbalari ustida bir oz to'xtalib o'tishimiz maqsadga muvofiqdir. XVIII asrning oxiri va XIX asr boshlarida O'rta O'siyodan Rossiyaga asosan ip jo'natilgan bo'lsa, XIX asrning ikkinchi choragida Rossiyaning ipga muhtoligi kamayadi. Natijada Rossiya ipning o'rniga ko'proq paxta sotib ola boshlaydi. Rus sanoatining taraqqiy etib, uning xomashyo mahsulotlari bilan ta'minlashda O'rta Osiyoning ta'siri kuchayadi. Iqtisodiy jihatdan rivojlanmagan O'rta Osiyo xonliklari, shu jumladan, Xiva xonligi ham o'zining xomashyo mahsulotlarini, qo'pol to'qimachilik mahsulotlarini sotish uchun Rossiya bozorining ahamiyati ortdi.

Rossiya davlati bilan bo'ladigan faol savdo –sotiq munosabatlari O'rta Osiyoning xalq xo'jaliklari uchun muhim ahamiyatga ega edi. Rossiyadan sotib olinadigan metal mahsulotlaridan xalq xo'jaligi uchun kerak bo'lgan asboblar tayyorlanar edi. Bu esa O'rta Osiyo xonliklarida qishloq xo'jaligining rivojlanishi uchun zo'r sharoit yaratib bergan edi. XIX asrning ikkinchi choragi davomida Rossiya va O'rta Osiyo xonliklari, shu jumladan, Xiva xonligi o'rtasidagi savdo aloqasining xarakterli belgilaridan biri shuki, O'rta Osiyodan Rossiyaga chiqariladigan mahsulotlar ichida kalavaga nisbatan paxta va Rossiyadan O'rta Osiyoga olib kelinadigan mollar orasida tayyor sanoat mollarining chiqarilishi orta boradi.²

1834-1840-yillar ichida Rossiyadan O'rta Osiyoga kiritilgan mahsulotlarning 50-60 protsentini tayyor mahsulot tashkil etgan.³ Rossiya bilan O'rta Osiyo xonliklari o'rtasida bunday vaziyat XIX asrning 40-50-yillariga kelganda yanada kuchayadi. Bu davrda Rossiyadan O'rta O'siyoga chiqariladigan

² A.Muhammadjonov, T.Nematov. Buxoro va Xivaning Rossiya munosabatlariga doir ba'zi manbalar. Toshkent. 1957.

³ Я. Хаников Пояснительная записка к Карте Аральского моря и Хивинского ханства с их окрестностями. Записки Русского Географического общества 5-китобю

mollarning 60-80 % tayyor mahsulotdan iborat bo'lgan. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Rossiya umumiy eksportning 15 % metal asboblari, 22 % oltin va kumush pullar tashkil etgan. Ayni shu vaqtlarda Rossiyadan O'rta Osiyoga ip-gazlama, sherst singari to'qima mahsulotlarni chiqarish ortib boradi. Rossiyaning eksport salohiyatida bu kabi molar birinchi o'rinni egallaydi. Shu jumladan metall buyumlar chiqarish ham ortib boradi. Ushbu davr mabaynida O'rta Osiyo xonliklaridan Rossiyaga chiqariladigan mahsulotlarning 30 % paxta va kalava, 45 % mahalliy to'qimachilik mahsulotlari, 12 % turli xildagi mo'ynalar tashkil etadi. Yuqorida ko'rsatilgan ma'lumotlarga asoslanadigan bo'lsak, Rossiya bilan bo'lgan savdo aloqalari Xiva xonligining ehtiyojini qoplashda juda muhim ahamiyatga bo'lganligini ko'ramiz.

Bu davrda O'rta Osiyo xonliklari uchun Angliya bilan savdo aloqalarini olib borishdan ko'ra Rossiya bilan savdoni amalga oshirish manfaatliroq hisoblangan. Sababi, rus savdogarlari O'rta Osiyo xonliklariga kiritilgan mahsulotlarning evaziga O'rta Osiyo xonliklarida yetishtiriladigan mahsulotlarning eng asosiysi va eng keraklisi bo'lgan paxtani Rossiyaga tortar edilar. Angliya savdogarlari esa O'rta Osiyo xonliklari bilan bevosita savdo aloqalarini olib bormas edilar. Ularning mahsulotlari O'rta Osiyoga Rossiya, Afg'oniston va Eron davlatlari orqali o'tar edi. Angliya to'qimachilik sanoatini asosan Amerika va Hindistondan keltiriladigan paxta xomashyosi bilan ta'minlar edi. Shuning uchun ham Angliya O'rta Osiyoning paxtasiga unchalik ham muhtoj emas edi.

NATIJALAR

Rossiya bilan Xiva xonligi o'rtasida olib borilgan faol savdo aloqalari natijasida har ikkala davlat ham manfaatdor bo'ldi. Chunki, o'zaro savdo aloqalarini o'rnatish orqali har ikki davlatning savdogarlari ham juda katta miqdorda foyda olishgan. Bu davrda Xiva xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi savdo aloqalari Xiva – Orenburg, qisman Xiva – Mang'ishloq va Astraxan yo'llari orqali olib borilgan. O'rta Osiyo xonliklarining Rossiya bilan savdosining ahamiyatli

jihatlari daryana biri shunda ediki, ushbu davrda mahalliy feodallar, xon va uning bir guruh yuquri martabali amaldorlari qo'li ostida bo'lib, Rossiyaga mahsulot olib kelgan xonlilarning savdogarlari ushbu amaldorlarning oullarini ishlatuvchi komissionerlardan iborat edilar. Bu hol O'rta Osiyoda savdo bemalo savdo qilish uchun Rossiya savdogarlariga yengilliklar berish, chunonchi, savdo bojini ma'lum bir miqdorda kamaytirish, Rossiya savdogarlariga O'rta Osiyoda erkin savdo – sotiq ishlarini amalga oshirish huquqini berish to'g'risidagi masala yuzasidan Rossiya bilan olib borilgan muzokaralarda O'rta Osiyo xonliklari bu savdoda monopol huquqini yo'qotishdan qo'rqib, Rossiyaning talabini bajarmaslikka olib keldi. O'rta Osiyo bilan faol tashqi savdo aloqalarini olib borayotgan rus sabdigarlari esa ko'p vaqtlardan beri O'rta Osiyo bevosta savdo aloqalarini olib boorish, ikki o'rtadagi savdoda xonliklarning savdogarlarini vositachiligini cheklashga harakat qilar edilar va bunga astoydil harakat qilganlar. Xiva xonligining hukumati esa ikki o'rtadagi savdoda ustunlikni va Rossiyaning Buxoro amirligi bilan olib boriladigan savdoda vositachilikni qo'ldan boy berishni istamay Rossiya bilan bo'ladigan savdodan naqadar manfaatdor bar us sanoat mahsulotlariga muhtoj bo'lishiga qaramay, ikki o'rtada olib borilayotgan savdoning taraqqiy etishiga, shuningdek Rossiya va Buxoro amirligi o'rtasida olib boriladigan savdo aloqalariga to'sqinlik qilib turardi. Xiva xonlari o'z odamlarini mulla niqobi ostida savdo karvonlariga qo'shib Qozog'iston cho'llariga jo'natib, u yerdagi boy feodallar yordamida qozoq qabilalari orasida bir – biriga o'zaro dushmanlik kayfiyatini uyg'otar, diniy fanatizm g'oyalarini tarqatar hamda qozoq sultonlarini Buxor amirligiga qarashli karvonlarni talashga Rossiya fuqarolarini asir olib, qul bozorlariga olib borib sotishga jalb qilishar edi. Xiva xonlari qozoq cho'llarida qaroqchilarga, talonchilarga, isyonchilarga homiylik qilar edilar. Shu bilan bir qatorda ularga boshpana ham berardilar. Qozoqlarning ichki ishlariga aralashib, soliq yig'uvchi amaldorlarni u yerga yuborardilar. Ular esa majburiy tarzda xiroj solig'ini undirishar edi. Mazkur davrda Xiva xonligining qo'l ostidagi

qaroqchilar hech qanday sabablarsiz va izohsiz Orenburg liniyasidan va Kaspiy dengizining atroflaridan tinch yashovchi rus aholisini asir olib, Xiva xonligining Urganch, Hazorasp va Xonaqa kabi shaharlaridagi qul bozorlariga olib kelib sotardilar. Xiva hukumati tomonidan sodir etilgan bunday tartibsizliklar haqida rus harbiy yozuvchilari N.Zalesov va M.Ivanin o'zining asarlarida ko'pgina faktik ma'lumotlar beradilar.

Rossiya bilan Xiva xonligi o'rtasida olib borilgan faol savdo – sotiq aloqalarining rivojlanishi Xiva xonligining Rossiya bozorlariga tobora qaram bo'lib qolishini kuchaytrdi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, 1836-1840-yillar oralig'ida Xiva xonligining Rossiya bilan aloqasi birmuncha keskinlashadi. Bu esa aloqaalarning buzilishiga olib keladi. Perovskiyning Xivaga qarshi yurishi natijasida Xiva xonligining Rossiya bilan bo'lgan savdosi vaqtinchalik to'xtab qoladi. Mamlakatning ehtiyoji uchun zarur bo'lgan mahsulotlarning Buxoro va Qo'qon savdogarlari orqali olinishi Xiva savdogarlariga juda katta zara yetkazadi. Xiva xonligida Rossiya sanoat mahsulotlarining narxi ikki, uch barobar qimmatlashadi. Xivada esa aksincha Xiva xonligining o'zida yetishtirilgan xomashyo mahsulotlarining narxi esa ikki barobar arzonlashadi. Rossiyadan chiqarilgan mahsulotlar o'zbek xonliklarida juda keng miqyosda tarqalgan edi. K.Marks va F.Engels, Rossiya mahsulotlari Hind daryosigacha borib tarqaldi, xatto ba'zi yerlarda ingliz mollaridan ham ustunlik qilganligi aniqlangan.

Xiva savdogarlari o'z mahsulotlarini Rossiyada sotish bilan birga duhoba, oyna, kalavatin, pichoq, ustara, asal, qog'oz, qo'rg'oshin, mis va cho'yandan ishlangan buyumlar va idishlarga, hamda ingliz movutiga ayirboshlar edilar. XIX asrning birinchi yarmida ingliz mahsulotlari O'rta Osiyoga, shu jumladan Xiva xonligiga Rossiya orqali kiritilar edi. Xiva xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi faol savdo – sotiq aloqalari ikki mamlakat savdogarlari uchun ham manfaatli hisoblangan. Buning sababi, endi o'sib taraqqiy etib kelayotgan Rossiya sanoatiga birinchi o'rinda paxta, ip va shunga o'xshash sanoat mahsulotlari juda ham kerak

edi. Xiva xonligining sanoati bu davrda yaxshi rivojlanmaganligi uchun u rus sanoat mahsulotlariga muhtoj edi. XIX asrning boshlarida O'rta Osiyo savdogarlari Rossiyaning ichki bozorlariga bemalol kirib savdo qila boshlaganlar.

XULOSA

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, XIX asrda Xiva xonligi bilan Rossiya o'rtasida faol savdo – sotiq aloqalari rivojlandi. Bu hol ikki mamlakat savdogarlari uchun ham ancha foydali hisoblangan. Rossiya o'z sanoatini rivojlantirishda Xiva xonligi muhim ahamiyatga ega edi. Chunki, o'zbek xonliklarida sanoat uchun asosiy xomashyo hisoblangan paxta xomashyosi ko'p miqdorda yetishtirilardi. Bu esa Rossiya uchun ayni muddao bo'lgan. Shuningdek, XIX asrda Xiva xonligi bilan Rossiyaning yaqinlashuvi Angliyaning g'zabini keltirar edi. Angliya mustamlakachilari O'rta Osiyo xonliklari shu jumladan Xiva xonligida o'zining hukmronligini ornashga astoydil harakat qilardilar. Shuning uchun ham bu xonliklarda Rossiyaga qarshi nafrat hissini uyg'otishga astoydil harakat qilganlar. Biroq Angliyaning bunday siyosati mag'lubiyatga uchraydi, ular o'z maqsadlariga yetisha olmaydilar. Aksincha, Xiva xonligi bilan Rossiya yana ham yaqinlashadi va ikki o'rtada savdo va diplomatik aloqalar avvalgiga nisbatan yanada rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. A.Muhammadjonov, T.Nematov. Buxoro va Xivaning Rossiya munosabatlariga doir ba'zi manbalar. Toshkent. 1957.
2. Я. Хаников Пояснительная записка к Карте Аральского моря и Хивинского ханства с их окрестностями. Записки Русского Географического общества 5-китобю.
3. В.И.Ленин. Asarlar.
4. А. Г. Серебрянников. Туркестанский Край. Сборник материалов для истории его завоевания. Тошкент. 1912
- 5.. R.Shamsutdinov, Sh.Karimov, O'.Ubaydullayev. Vatan tarixi. Toshkent. 2010.

6. www.Ziyo.uz kutubxonasi.
7. <https://uz.wikipedia.org> sayti.
8. Z.Ilhomov. O'zbekiston tarixi. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2022.

